

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
TILSHUNOSLIK KAFEDRASI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**FERGHANA STATE UNIVERSITY
CHAIR OF LINGUSTICS**

**Farg‘ona davlat universiteti dotsenti,
filologiya fanlari nomzodi Mahfuzullo Rahmonov
tavalludining 80 yilligi munosabati bilan o‘tkazilgan**

**“ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI**

МАТЕРИАЛЫ
республиканской научной
конференции
**“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ”**
Фергана – 14 марта 2023 года

MATERIALS
of the republik scientific
conference
**“THE ACTUAL PROBLEMS OF
MODERN LINGUASTICS”**
Ferghana city, March 14, 2023

FARG‘ONA – 2023

MUNDARIJA

B.Sh.Shermuhammadov. Ibratli umr sohibi.....	3
E.Ibragimova. Sahovatli olim.....	5
S.Mo‘minov. Menga “4” qo‘ygan domla.....	6
M. Hakimov. Novqatlik so‘zshunos olim	8
Sh. Iskandarova. N.Qo‘ldoshev. Qalbida ilm nuri.....	9
N.Umarova. Mahfuzullo Rahmon - Minorai kalon	11
G.Roziqova. Ustozdan minnatdorman.....	13
V.Jabborov. Seleksioner olim.....	15
I.Hojaliyev. Mohir pedagog, beg‘ubor va talabchan ustoz.....	16
M.Rahmonov. Товуш, оҳанг, мусиқа ва саломатлик.....	18
Sh.Iskandarova, R.Jo‘rayeva. Muqimiy asarlarida qo‘llanilgan zoonimlarhaqida.....	22
A.Mamajonov, A.Saminov. Oksyumoron komponentlari o‘rtasidagi semantik munosabatlar.....	24
M.Zokirov. Внешние и внутренние законы развития языка.....	27
Sh.G‘aniyeva, M.Dadajonova. Narsa-predmet nomlarini bildirgan topishmoqlar matnini o‘rganish.....	29
O.Akbarov, M.Bahodirova. Эволюция жанра трагедия в мировой литературе.....	31
O.Abbozov. So‘x tumani toponimiyasining lingvogeografik tavsifi, shakllanishi hamda takomili.....	34
N.Teshaboyeva. Ayrim rang bildiruvchi sifatlar tahliliga doir.....	38
M.Ergasheva. Lingvopoetika – badiiy nutqni o‘rganuvchi soha.....	41
Э.Ўринбоева. Зиддият категорияси ва антонимия.....	43
I.O‘rinboeva. “Devonu lug‘otit turk” asarida qo‘llangan maqollarning fonetik xususiyatlari.....	46
A.Shofqorov. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dagi dialektal so‘zlar.....	48
Ф.Муродова. хужжатчилик тарихига бир назар.....	51
M.Amonov. “Бобурнома”да қўлланилган пайт маъносини билдирувчи арабча изофий бирикмалар хусусида.....	55
Z.Alimova. Forscha-tojikcha o‘zlashmalardagi ayrim old qo‘shimchalarning etimologik xususiyatlari.....	57
O.Akbarov, Y.Валижонова. Свообразие восточного и западного ренессанса.....	59
M.Қамбаров. Ўзбек насрий асарларидаги грамматик архаизмлар.....	62
M.Mamajonov, I.Ahmadjonov. Келишик шаклларининг услубий хусусиятлари.....	66

U.Begnarovich. O‘zbek tili morfologik birliklarida tarixiy jarayonlar va ulardagi nomutanosibliklar.....	69
D.Nazimova. Axborot texnologiyalariga oid terminlarning struktur xususiyatlari.....	72
M.Fayzullayeva. So‘z turkumlari tarixini o‘rganilishi.....	74
N.Rasulov, S.Nurmatova. O‘zbek tili terminologiyasidagi ba’zi muammolar.....	76
H.Sadriddinova. Til va tilshunoslik tarixi va muammolari.....	79
Z.Alimova, Z.Abdullayeva. Turkiy taom nomlarining lingvistik tahlili.....	81
U.Abdullayeva. Lingvo-kognitiv tahlilning nazariy asoslari.....	83
R.Adjeminova. Cognitive aspect studies of phraseology.....	86
R.Rasulov. Kelajak – til sohiblariniki.....	88
У.Байкабилов. Дейксистік тіл бірліктерінің семантикалық табиғаты.....	89
З.Таштемирова, Н.Избаева. Способы и средства связи параллельных конструкций в тексте.....	92
G.Iminova. Reklama matnlarining o‘rganilganlik darajasi xususida.....	96
О.Акбаров, З. Кушакова. Рус тили дарсларида терминологик луғатни ўргатиш.....	98
О.Акбаров, Н.Собиров. Комил икромов ижодида ватан мавзуси ва муаммоларининг бадий акс этиши.....	102
T.Mamajonova. Ahmad Yugnakiyning "Hibatul-haqoyiq" asaridagi ko‘p ma'noli so‘zlarning qo‘llanilishi.....	104
U.Sohibova. Frazelogizmlar va idiomalarning o‘zaro munosabatlari.....	107
F.Nigmatova, F.Mamatova. The ways of word-formation of building terminology in English.....	109
N.Begmatova. Nutqda kooperatsiyaga erishish maqsadida strategiya va taktikalarning qo‘llanilishi.....	110
Z.Abidova. "To understand" fe'lining turli ingliz tili izohli lug‘atlardagi talqini..	113
F.Mamatova, A.Zaripova. Semantic classification of english neologisms.....	116
И.Ахмаджонов. Сифат туркумидаги аффиксларга шаклдош бўлган от туркумига хос морфемалар.....	118
S.Qurbonova. Матн идрокида экстралингвистик воситаларнинг роли.....	122
Sh.Qurbonova. O‘xshatishlarning pragmatik tahlili.....	124
U.Pulatova. O‘zbek tilida baho formalarining fonopragmatik tahlili.....	127
Аджеминова Э.Р, Хошимов Х.О. Проблемы прагмалингвистики в узбекском языкознании.....	130
N.Umarova, O.Xolmatova. Xalq maqollari semantikasida lingvomadaniy kodlar.....	133
И.Ахмаджонов. Нарса ва ўрин-жой оти ясовчи морфемаларнинг семантик хусусиятлари.....	135

O'XSHATISHLARNING PRAGMATIK TAHLILI

*Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU magistranti
Qurbonova Shaxnoza Xolbek qizi*

Keyingi yillarda tilshunoslikda, xususan, o'zbek tilshunosligida qator yangi yo'nalishlarda tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Til birliklarini pragmatik yo'nalishda tadqiq etish bevosita ko'zga tashlanmaydigan, nutq jarayonida adresant va adresatning lisoniy bilimlari asosida yuzaga chiqadigan imkoniyatlarini aniqlashga imkoniyat yaratadi. Buning natijasida til birliklarining nutqiy vaziyat, kontekst bilan bog'liq ravishda reallashuvchi pragmatik vazifalarini aniqlash muammosi yuzaga keldi. O'zbek tilida o'xshatishlar semantik, struktur, lingvomadaniy jihatdan o'rganilgan bo'lsa-da, uning pragmatik xususiyatlari, so'zlovchi pragmatik maqsadi bilan bog'liq holda yuzaga keluvchi holatlar haqida tadqiqotlar amalga oshirilmagan. Insonning dunyoni bilishida o'xshatish-qiyoslash benihoya katta o'rin tutadi. Ikki yoki undan ortiq predmet yoki tushunchani o'xshash yoki farqli jihatlarini aniqlash maqsadida qiyoslash, taqqoslash tashqi dunyoni bilishning eng keng tarqalgan mantiqiy usullaridan biri sifatida inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida kuzatiladi.

O'xshatish deb «ikki narsa yoki voqea-hodisa o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to'laroq, aniqroq, bo'rttiribroq ifodalash»ga aytiladi. O'xshatishlar eng qadimiy tasviriy vositalardan biri sifatida nutqimizni, ayniqsa, badiiy adabiyot tilini bezashda, tasvirning aniqligi va obrazlilikini ta'minlashda foydalanib kelinadi. Shuningdek o'xshatishlar har bir xalqning o'ziga xos tafakkuririni, yashash tarzini namoyon etadi.

O'zbek tilshunosligida o'xshatishga oid qarashlar dastlab N.Mahmudov, M.Yo'ldoshev, D.Lutfullaevaning ishlarida berilgan bo'lsa, Sh.Safarov, M.Hakimov, S.Boymirzaeva, A.Pardaev, M.Qurbonova, F.Usmonovlarning tadqiqotlari bu yo'nalishda kelgusida amalga oshiriladigan ishlarga nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

N.Mahmudov hamda D.Xudoyberganovalarning «O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati» hamda N.Mahmudovning shu mavzudagi ilmiy maqolalari o'zbek tilshunosligida o'xshatishlarni lingvomadaniy jihatdan o'rganishga qaratilgan dastlabki tadqiqotlar hisoblanadi.

N.Mahmudov taqdiqotlarida insonning dunyoni bilishida o'xshatish-qiyoslash benihoya katta o'rin tutishini alohida ta'kidlaydi. «Ikki yoki undan ortiq predmet yoki tushunchani o'xshash yoki farqli jihatlarini aniqlash maqsadida qiyoslash, taqqoslash tashqi dunyoni bilishning eng keng tarqalgan mantiqiy usullaridan biri sifatida inson faoliyatining barcha sohalarida kuzatiladi»⁸⁵.

M.Yo'ldoshev o'xshatishlarni ikki turga ajratadi: an'anaviy va xususiy muallif o'xshatishlari. «Xususiy-muallif o'xshatishlari yozuvchining o'z nigohi, kuzatuvchanligi, badiiy taxayyuli, analogiya quvvati asosida xalq tilidan foydalangan holda yaratgan o'z o'xshatishlaridir»⁸⁶.

⁸⁵ Mahmudov N. O'xshatishlar – obrazli tafakkur mahsuli // O'zbek tili va adabiyoti. 2011. 3-son. – B.19-24.

⁸⁶ Yo'ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan, 2007. – 124 b.

Olima D.Xudoyberganova o'xshatish mazmuni ifodalangan matnlarni yaratishda matn tuzuvchi turli kommunikativ strategiyalarni qo'llashi mumkinligini ta'kidlaydi hamda o'zbek tilidagi inson haqidagi turg'un o'xshatishlarni sakkiz ma'noviy guruhga ajratadi⁸⁷.

F.Usmonov esa o'zbek tilidagi turg'un o'xshatishlarni lingvomadaniy jihatdan monografik planda tadqiq etish orqali o'zbek millatiga xos bo'lgan lisoniy manzarani mazkur birliklarda ifodalangan lingvomadaniy kodlar misolida tavsifladi, milliy madaniyatga xos bo'lgan qadriyatlar tizimini asosladi.

O'xshatishlarning pragmatik xususiyatlari ham o'ziga xos. Ixsham shakl orqali ko'proq axborot berishda, ma'noni implisit ifodalashda o'xshatishlardan foydalanish mumkin.

– *dek*, – *day* affikslari presuppozitsiyaga ishora qiluvchi eng faol vositalaridir. Bu affiklar o'xshatishlarning shakllanishi uchun asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. “Formal tilshunoslikda bu affikslar ravish yasovchi qo'shimcha sifatida berilgan. [-*dek*], [-*day*] affikslari orqali yasalgan ravishlar harakat va holatning yashash asosida ifodalangan narsa yoki belgi xususiyat bilan o'xshashligi, qiyoslanishini bildiradi”⁸⁸.

Tadqiqotimiz davomida Isajon Sultonning Genetik romanidagi o'xshatishlarni pragmatik jihatdan tahlil qilib o'rganib chiqdik.

Qarshisidagi novdaday ozg'in, o'zini ko'rsatgisi kelgan bo'z bola qalbida qiziqish uyg'otganmikin? (Isajon Sulton) Keltirilgan misolda *novdaday ozg'in* o'xshatishi erkin o'xshatish bo'lib, unda *novdaning uzun va ozg'in bo'lishi* presuppozitsiya anglashilyapti.

Boshqalari – jimchiloqday keladigan mitti baliqchalar, uvildiriqdan yangi chiqqaniga qarasangiz, ninachi bolasini eslatadi: ignaday keladigan jimit tananing ikki yonida bo'rtiq ko'zchasi bo'ladi (Isajon Sulton). Ushbu misolda ikkita oxshatish keltirilgan: 1) *jimchiloqday keladigan mitti baliqchalar*; 2) *ignaday keladigan jimit tana*. Baliqchalar jimchiloq barmoqqa, tanasi esa ignaga o'xshatilyapti.

Yana, sen ham ajoyib bir kishiga turmushga chiqasan, hayot osmonida oydek balqib, bir etak bolalaring bo'ladi, to hayoting so'ngigacha insonlar qalbini yoritib turasan”, *dedi* (Isajon Sulton). Keltirilgan misoldagi oydek balqib o'xshatishi turg'un o'xshatish bo'lib, unda oy balqib chiqadi degan presuppozitsiya anglashiladi.

Men ham pochchang ham dunyoga bir qushday uchib keldik, omonat in qurdik, bolalarimizni oyoqqa qo'yib, keyin uchib ketadigandaymiz” (Isajon Sulton). Keltirilgan misoldagi qushday uchib o'xshatishi turg'un o'xshatish bo'lib, unda qushlar osmon-u falakka parvoz qiladi degan ma'no anglashiladi.

So'zi bolday shirin, qalbi sutday oq, yuzi oyday malohatli bo'lib, qalbimning ichidan o'rin olgani-chi? (Isajon Sulton) Ushbu gapda bolday shirin, qalbi sutday oq, yuzi oyday malohatli kabi o'xshatishli qurilmalar mavjud bo'lib, bol shirin bo'ladi, sutning oqi bo'lishi va oying malohatli bo'lishi kabi ma'nolar anglashiladi.

⁸⁷ Xudoyberganova D. Matnning antropotsentrik tadqiqi. – Toshkent: Fan, 2013. – 136 b.

⁸⁸ Sayfullayeva R., Mengliyev B.va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent. 2009. – 416 b.

Endi xuddi asalari kabi, to'pimdan ajralib uchgandayman, bilim chechaklari uzra zarra-zarra, qatra-qatra bol to'playotgandayman (Isajon Sulton). Keltirilgan misoldagi *kabi* yordamchisi orqali shuningdek, *-day* qo'shimchasi orqali o'xshatish ishtirok etgan. Asalari bol to'playdi degan presuppozitsiya anglashiladi.

U askarlar yer betida har yer-har yerda, xuddi dala-tuz tinchini qo'riqlagan kabi, har do'ng, har tepa, har buta ostida turishadi, birining miltig'i, birining kamoni, yana birining qalqoni ko'lanka bo'lib ko'zga tashlanadi (Isajon Sulton). Ushbu misolda *kabi* yordamchisi orqali o'xshatish ifodalangan.

Dunyo o'zining zuhurotlari, voqea-hodisalari bilan birga ongimga to'fonday quyulardi (Isajon Sulton). Keltirilgan misolda erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, *to'fon shiddat bilan yopiriladi* degan presuppozitsiya anglashiladi.

Ayniqsa o'z hayotining bolalik va o'smirlik davrlari haqida gapirganida, u ifodalar tovlana-tovlana, afsus va o'kinch qushlari kabi uchardi (Isajon Sulton). Ushbu misolda *kabi* yordamchisi orqali erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, *qushlar parvoz qiladi* degan ma'no anglashilgan.

Toshday qattiq bo'lsin deya Toshboy, shamolday uchqur bo'lsin deya Shamolboy... (Isajon Sulton). Keltirilgan misolda *toshday qattiq, shamolday uchqur* kabi erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, *tosh qattiq bo'ladi, shamol uchqur bo'ladi* degan presuppozitsiya anglashiladi.

Bizning bolalarning ko'pi tolxivichday ozg'in, soddayu ishonuvchan, mehnatga endigina kirishgan (Isajon Sulton). Ushbu gapda erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, *tolxivich ozg'in bo'ladi* degan presuppozitsiya anglashiladi.

Uni temir kosaga solib o'tga qo'ysangiz, saryog'day eriydi (Isajon Sulton). Keltirilgan misolda *saryog'day eriydi* degan erkin o'xshatish ishlatilgan.

– *dek, – day* affikslari o'xshatish munosabatidan tashqari qiyos mazmunini ham ifodalaydi. M.Qurbonova bolalar nutqidagi – *day* qoshimchalari orqali qiyos va o'xshatish munosabati ifodalanishini, qiyos munosabati ifodalanganda gap kesimidan anglashilgan propozitsiyaga zid presuppozitsiya, o'xshatish munosabati ifodalanganda gapda bevosita ifodalangan propozitsiya va presuppozitsiya bir-biriga to'g'ri proporsional bo'lishini ta'kidlaydi⁸⁹.

Xulosa qilib aytganda, o'xshatishli qurilmalar o'ziga xos ma'no ifodalovchi vositalar bo'lib, yashirin ma'noga ishora qilishi bilan gapni mazmunan murakkablashtiradi, ixcham shakl orqali ko'p ma'no ifodalashda qo'l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Mahmudov. O'xshatishlar – obrazli tafakkur mahsuli // O'zbek tili va adabiyoti. 2011. 3-son. – B.19-24.
2. M.Yo'ldoshev. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan, 2007. – 124 b.
3. D.Xudoyberganova. Matnning antropotsentrik tadqiqi. – Toshkent: Fan, 2013. – 136 b.
4. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent. 2009. – 416 b.

⁸⁹ Qurbonova M. O'zbek bolalar nutqining pragmatik xususiyatlari. Fil.fan.dok.(DSc) diss. – Toshkent. 2018